

BIOLOGIYA O'QITISHDA O'QUVCHILARDA MUSTAQIL VA IJODIY FAOLIYATNI TARKIB TOPTIRISHNI RIVOJLANTIRISH

Toshboyev Ermat Ergashevich

Termiz davlat universiteti akademik litseyi

“Tabiiy fanlar kafedrası” o'qituvchisi

ermattoshboyev29@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376900>

Annotatsiya: Ushbu tezida biologiya o'qitishda o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalari, faoliyat tajribalarning asosi, biologik fikr yuritish, o'quvchilarda biologic tushunchalarni rivojlantirish va kengaytirish haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalt so'zlar: fikr, mulohaza, fakt, texnologiya, ijodiy fikr yuritish, xulosa.

Fikr inson faoliyati, uning o'z kuchi, qudrati va bilimni tashkil etuvchi ma'naviy-insoniy sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lganligi uchun, biologiyani o'qitish jarayonida o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Biologiyani o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun avvalo:

O'quvchilarning darsda mustaqil ishlashlari uchun o'quv topshiriqlarini tuzishi;

Biologik obyektlar, tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni o'rganish maqsadida tajriba va kuzatish o'tkazish yuzasidan ko'rsatmalar tayyorlashi;

O'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning mustaqil ta'limi uchun qo'shimcha adabiyotlar va multimedialarni tanlashi lozim.

O'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun, ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasini qo'llash zarur. Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasining asosiy g'oyasi o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish sanaladi. Mazkur texnologiyaning asosiy xususiyatlari: o'quvchilarni o'z bilish faoliyatini subyektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini shakllantiradi, rivojlantiradi. O'quvchilarning bilish faoliyati empirik va nazariy bilish yaxlitligida tashkil etilib, o'qitish jarayonida bilimlarni deduktiv usulda o'rganish ustuvor bo'ladi. O'qitish jarayonining asosini o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini bajarish orqali vujudga keltiriladigan mustaqil faoliyat tashkil etadi. O'quvchilarning aqliy rivojlanishiga zamin tayyorlab, bu jarayonda tanqidiy va ijodiy fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yo'nalish sanaladi. Fikr yuritishning bu ikki tipi bir-birini to'ldiradi va taqozo etadi. Tanqidiy fikr yuritish shaxsning voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga quyidagi kiradi: Tahliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni tanlash, taqqoslash, faktlar va hodisalarni chog'ishtirish).

Biologiya va tabiiy – ilmiy savodxonligi: Hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash, kuzatish va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushunish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni anglab yetish, shunga ko'ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko'nikmasini rivojlanishiga imkon yaratadi.

O'quvchilarda tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish uchun biologiya o'qituvchisi har bir darsda avval o'rganilayotgan obyektlar bilan o'rganilgan obyekt o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlaydigan topshiriqlarni berishi kerak.

Biologiyani o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'qituvchi, avvalo:

- O'quvchilarning darsda mustaqil ishlashlari uchun o'quv topshiriqlarini tuzishi, biologic ob'ektlar, tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni o'rganish maqsadida tajriba va kuzatish o'tkazish yuzasidan ko'rsatmalar tayyorlashi;
- O'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda ularning mustaqil ta'lim uchun qo'shimcha adabiyotlar va multimedialarni tanlashi lozim;
- O'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasini qo'llash zarur.

O'quvchining ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchi tahliliy fikr yuritishning tarkibiy qismlaridan, xususan, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalaridan foydalanishi mumkin. Shuni qayd etish kerakki, o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirmay turib, ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin emas.

Biologiya ta'limida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatlarni rivojlantirishda bir qator muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolarni hal etish uchun tureli xil strategiyalar va yondashuvlar qo'llaniladi. O'quvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatlarni rivojlantirishda asosiy muammolar quyidagilar:

- Biologiya faniga qiziqishning kamligi o'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- O'quv materiallari, laboratoriya jihozlari va texnologiyalarning yetarli emasligi ta'lim jarayonida qiyinchilik tug'dirishi mumkin.
- Ba'zi hollarda o'qituvchilarning metodik ko'nikmalari va ijodiy yondashuvlari yetarli bo'lmasligi mumkin.
- O'quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun rag'batlantiruvchi ta'lim texnologiyalari va metodlari yetarli darajada qo'llanmasligi.
- O'quvchilar uchun tajriba va amaliyot o'tkazish imkoniyatlarining cheklanganligi.

Biologiya ta'limida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy faoliyatlarini rivojlantirishdagi muammolarni hal etishda quyidagi yechimlarni tavsiya etadi:

- interaktiv va qiziqarli darslar o'tkazish, biologiyaning kundalik hayotdagi ahamiyatini tushuntirish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish;
- zamonaviy o'quv materiallari va laboratoriya jihozlarini ta'minlash, onlayn resurslar va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga jalb etish;
- o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari va seminarlarini tashkil etish, zamonaviy pedagogic texnologiyalar va metodlarni o'rganish;
- o'quvchilarni mustaqil va ijodiy faoliyatga jalb etish uchun rag'batlantirish tizimlarini qo'llash, masalan, mukofotlar, tanlovlar va loyihalar;
- tajriba o'tkazish uchun laboratoriyalar tashkil etish, ilmiy loyihalar va tadqiqotlar uchun sharoit yaratish.

O'quvchilarda biologiya faniga qizishni uyg'otish va motivatsiyani oshirish uchun interaktiv darslar, qiziqarli laboratoriya mashg'ulotlari va real hayotiy misollarni qo'llash zarur. Bunday yondashuv o'quvchilarning biologiya faniga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy resurslar va texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil va ijobiy faoliyatlarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Elektron o'quv materiallari, onlayn platformalar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

O'quvchilarga biologiya fanida amaliyot va tajriba o'tkazish imkoniyatlarini yaratish ularning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga kata yordam beradi. Tajribalar va laboratoriya ishlari o'quvchilarning ilmiy yondashuvlarini kuchaytiradi va ularning nazariy bilimlarini amaliyotga qo'llashga yordam beradi.

O'quvchilarning mustaqil va ijodiy faoliyatlarini rag'batlantirish uchun turli xil tanlovlar, loyihalar va mukofotlar tizimini joriy etish muhimdir. Bunday tadbirlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ularni yangi yutuqlarga undaydi.

References:

1. Allamurotov M va boshqalar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya fanidan laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun metodik qo'llanma. T. O'zFA. Fan 2008
2. Niyozov Q. A. Biologik ta'lim jarayonida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Namangan. 2019-yil
3. G'ofurov A.T, Tolipova J.O va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent 2013 y
4. Niyozov Q.A. biologiya fanini o'qitishda pedagogic texnologiyalar – 2017 y.